

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

**PEMBELAJARAN AL-QUR'AN MELALUI PROGRAM PRIVAT
MANDIRI DENGAN METODE IQRO' DAN UMMI PADA ANAK USIA
TK DAN SD KELAS 1**

Diajukan Guna Memenuhi Syarat dalam Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik
Pengalaman Lapangan

Oleh:

Maria Nurlaila (1002070)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
DESEMBER 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Maria Nurlaila

NIM : 1002070

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

PEMBELAJARAN AL-QUR'AN MELALUI PROGRAM PRIVAT
MANDIRI DENGAN METODE IQRO' DAN UMMI PADA ANAK
USIA TK DAN SD KELAS 1

untuk tahun 2023 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan
di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini,
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya.

_____ , _____

Mengetahui,

(_____)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta‘ālā atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) serta menyusun laporan ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan PPL yang dilaksanakan secara mandiri melalui pembelajaran privat Al-Qur’an di rumah, dengan sasaran anak usia TK dan setara SD kelas 1. Kegiatan ini merupakan implementasi dari kompetensi keilmuan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan metode Iqro’ dan Ummi.

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan PPL hingga penyusunan laporan ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta pendampingan selama pelaksanaan Program Praktik Pengalaman Lapangan.
2. Seluruh dosen dan civitas akademika Safwa University of Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta dukungan akademik selama proses perkuliahan hingga terlaksananya kegiatan PPL.
3. Keluarga penulis, yang telah memberikan ruang, dukungan, serta doa yang berkelanjutan dalam proses pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan ini, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat

diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan serta kegiatan akademik lainnya.

Bandung, 1 Januari 2026

Penulis

Maria Nurlaila

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan PPL**
- D. Manfaat PPL**

BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

- A. Bentuk dan Tempat Kegiatan**
- B. Waktu Pelaksanaan**
- C. Pembimbing PPL**
- D. Peserta didik**

BAB III METODE DAN PROSES PEMBELAJARAN

- A. Pola Waktu Pembelajaran**
- B. Waktu Pembelajaran yang di gunakan**
- C. Kegiatan Pendukung**

BAB IV HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembelajaran membaca Al-Qur'an pada usia dini memegang peranan penting dalam membentuk dasar kemampuan keagamaan anak. Pada fase usia TK hingga setara SD kelas 1, anak berada pada tahap awal pengenalan huruf dan pembiasaan belajar, sehingga memerlukan pendampingan yang intensif, metode yang sederhana, serta lingkungan yang mendukung.

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilakukan secara mandiri melalui kegiatan pembelajaran Al-Qur'an privat di rumah. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada malam hari, dimulai setelah pelaksanaan salat Magrib hingga menjelang atau setelah salat Isya. Sebelum kegiatan belajar dimulai, anak-anak mengikuti salat Magrib berjamaah dan doa bersama sebagai bentuk pembiasaan adab sebelum menuntut ilmu.

Program pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Anak usia TK difokuskan pada pembelajaran metode Ummi Jilid 1–3, sedangkan anak setara SD kelas 1 diarahkan pada pembelajaran metode Iqro' yang dipadukan dengan tahsin dasar serta pengenalan makhārijul huruf. Untuk memperkuat pemahaman dan minat belajar, kegiatan juga dilengkapi dengan muroja'ah hafalan dan penyampaian kisah-kisah Islami.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an privat mandiri pada malam hari?
2. Bagaimana penerapan metode Iqro' dan Ummi dalam pembelajaran Al-Qur'an bagi anak usia TK dan SD kelas 1?
3. Bagaimana hasil pembelajaran terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an dan sikap religius peserta didik?

C. Tujuan PPL

1. Mengaplikasikan kompetensi keilmuan mahasiswa dalam pembelajaran Al-Qur'an.
2. Membantu peserta didik meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an secara bertahap dan benar.
3. Membiasakan adab belajar serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari anak.

D. Manfaat PPL

- **Bagi Mahasiswa:** menambah pengalaman praktis dalam kegiatan pembelajaran keagamaan.
 - **Bagi Peserta Didik:** membantu peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an dan pembiasaan ibadah.
 - **Bagi Lingkungan:** menyediakan alternatif pembelajaran Al-Qur'an berbasis rumah.
-

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

A. Bentuk dan Tempat Kegiatan

Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran privat Al-Qur'an yang diselenggarakan di rumah. Pemilihan tempat ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang lebih tenang dan nyaman bagi anak-anak.

B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan PPL

selama satu bulan pada tahun 2025 dengan jadwal rutin setiap hari Senin hingga Sabtu, pada waktu ba'da Magrib sampai ba'da Isya.

C. Pembimbing PPL

- **Dosen Pembimbing Lapangan (DPL):** Ustadz Muhamad Oky Muhlisin
- **Guru Pamong:** Tidak ada (pelaksanaan PPL bersifat mandiri)

D. Peserta Didik

Peserta didik terdiri atas anak usia TK (sekitar 5 tahun) dan anak setara SD kelas 1 dengan kemampuan membaca Al-Qur'an yang beragam.

BAB III

METODE DAN PROSES PEMBELAJARAN

A. Pola Waktu Pembelajaran

Pembelajaran Al-Qur'an dilaksanakan pada malam hari dengan diawali salat Magrib berjamaah. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama sebelum belajar. Pola ini diterapkan secara konsisten untuk menanamkan kedisiplinan, kebersamaan, serta adab dalam menuntut ilmu.

B. Metode Pembelajaran yang Digunakan

Metode pembelajaran disesuaikan dengan usia dan kemampuan peserta didik, meliputi:

1. Pengenalan huruf hijaiyah bagi anak yang masih berada pada tahap awal.
2. Metode Ummi Jilid 1–3 untuk anak usia TK dengan pendekatan bertahap dan pengulangan.
3. Metode Iqro' bagi anak setara SD kelas 1 yang dipadukan dengan tahsin dasar.
4. Pengenalan makhārijul huruf dan tajwid sederhana untuk meningkatkan ketepatan bacaan.

C. Kegiatan Pendukung Pembelajaran

Selain pembelajaran inti, kegiatan dilengkapi dengan muroja'ah hafalan serta penyampaian kisah-kisah Islami. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ingatan bacaan dan menanamkan nilai moral serta keteladanan Islami kepada anak-anak.

BAB IV

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan PPL menunjukkan adanya perkembangan positif pada peserta didik. Anak-anak mulai menunjukkan peningkatan dalam mengenal huruf hijaiyah, kelancaran membaca, serta ketepatan pelafalan. Antusiasme peserta didik juga terlihat meningkat, khususnya saat kegiatan muroja'ah dan penyampaian kisah Islami.

Pembelajaran yang dilaksanakan secara rutin pada malam hari membantu membentuk kebiasaan belajar yang disiplin dan bernilai ibadah. Suasana rumah yang kondusif memberikan kenyamanan bagi peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan melalui pembelajaran privat Al-Qur'an di rumah dapat berjalan dengan baik. Penerapan metode Iqro' dan Ummi, disertai tahsin dasar, muroja'ah, serta kisah Islami, memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an dan pembentukan sikap religius peserta didik.

B. Saran

Kegiatan pembelajaran Al-Qur'an berbasis rumah diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pengelolaan yang lebih terstruktur dan evaluasi yang berkesinambungan.

Selain memberikan pengalaman akademik, pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi penulis dalam menanamkan nilai kesabaran dan keikhlasan dalam proses pendidikan. Penulis menyadari bahwa pembelajaran Al-Qur'an pada anak usia dini tidak hanya berorientasi pada capaian bacaan, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an.

DAPTAR PUSTAKA

Muhlisin, Muhamad Oky (2025) *Modul Ajar Program PPL PAI: strategi dan profesionalisme mahasiswa PAI dalam Praktik Pengalaman Lapangan*

Indonesia Bem Safwa (2023) *Panduan Akademik Safwa University of Indonesia*

Tim Ummi Foundation. (2017) *Modul Metode Ummi* . (Surabaya) Ummi Foundation

Departemen Agama RI. (2010). *Panduan Pembelajaran Al-Qur'an*. Jakarta: Kementrian Agama.

LAMPIRAN

- Identitas
- Presensi Kehadiran
- Dokumentasi Kegiatan

**IDENTITAS DOSEN PENGAMPU DAN DOSEN PEMBIMBING
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

Nama Lembaga : Safwa University of Indonesia

No	Jabatan	Nama Lengkap
1	Dosen Pengampu	Muhamad Oky Muhlisin, S. Pd
2	Dosen Pembimbing	Muhamad Oky Muhlisin, S. Pd
3	Ketua Lembaga	Drs. Abdurrahim, M. A

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Tempat Pelaksanaan : Privat Mandiri (Rumah)

Nama Mahasiswa	SUI
Maria Nurlaila	1002070

November							
Tanggal	Hadir	Tanggal	Hadir	Tanggal	Hadir	Tanggal	Hadir
10	√	15	√	21	√	27	√
11	√	17	×	22	×	28	√
12	√	18	√	24	√	29	√
13	√	19	√	25	√		
14	√	20	√	26	√		
Desember							
Tanggal	Hadir	Tanggal	Hadir	Tanggal	Hadir	Tanggal	Hadir
1	√	5	√	10	√	13	√
2	√	6	×	11	√		
3	√	8	√	1	×		
4	√	9	√	12	√		

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

Bandung, 1 Januari 2026

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

.....,

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : Maria Nurlaila

NIM : 1002070

Program Studi/Fakultas: Pendidikan Agama Islam

1. Tempat PPL

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	Senin/10 November 2025	Salat Magrib berjamaah, doa bersama, observasi awal kemampuan membaca Al-Qur'an anak.
2.	Selasa/11 November 2025	Pembelajaran pengenalan huruf hijaiyah bagi anak usia TK
3.	Rabu/12 November 2025	Pembelajaran Iqro' tahap awal dan pembenahan makhraj huruf
4.	Kamis/ 13 November 2025	Pembelajaran Ummi Jilid 1 disertai pengulangan bacaan
5.	Jum'at/14 November 2025	Muroja'ah bacaan yang telah dipelajari dan kisah Islami
6.	Sabtu/15 November 2025	Evaluasi ringan kemampuan bacaan dan penguatan adab belajar
7.	Selasa/18 November 2025	Pembelajaran Iqro' lanjutan dan tahsin dasar
8.	Rabu/19 November 2025	Pembelajaran Ummi Jilid 1-2 bagi anak TK
9.	Kamis/20 November 2025	Pembenahan pelafalan huruf dan latihan ketepatan bacaan
10.	Jum'at/21 November 2025	Muroja'ah bacaan dan penguatan hafalan pendek
11.	Senin/24 November 2025	Penyampaian kisah Islami dan diskusi ringan bersama anak

12.	Selasa/25 November 2025	Evaluasi perkembangan bacaan individu
13.	Rabu/26 November 2025	Melanjutkan bacaan ummi sesuai target
14.	Kamis/27 November 2025	Melanjutkan bacaan iqra' dan sesi murajaah bersama
15.	Jum'at/28 November 2025	Latihan tahsin dan pengenalan tajwid dasar
16.	Sabtu/29 November 2025	Pembelajaran Iqro' lanjutan dengan fokus kelancaran bacaan
17	Senin/1 Desember 2025	Pembelajaran Iqro' dan Ummi lanjutan dengan fokus kelancaran bacaan
18	Selasa/2 Desember 2025	Pembelajaran Iqro' dan Ummi lanjutan dengan fokus kelancaran bacaan dan mengisahkan kisah teladan
19	Rabu/3 Desember 2025	Muroja'ah hafalan dengan metode tebak ayat
20	Kamis/4 Desember 2025	Pembenahan makhraj dan panjang-pendek bacaan
21	Jum'at/5 Desember 2025	Menuntaskan bacaan Ummi Jilid 2 bagi anak TK
22	Senin/8 Desember 2025	Menuntaskan target bacaan iqro' 5 dan memulai dasar iqro' 6
23	Selasa/9 Desember 2025	Melanjutkan pembelajaran iqro' 6 dan metode Ummi Jilid 3
24	Rabu/10 Desember 2025	Melanjutkan pembelajaran iqro' 6 dan metode Ummi Jilid 3
25	Kamis/11 desember 2025	Melanjutkan pembelajaran iqro' 6 dan metode Ummi Jilid 3

26	Jum'at/ 12 Desember 2025	Evaluasi capaian pembelajaran selama satu bulan
27	Sabtu/13 Desember 2025	Refleksi pembelajaran, motivasi, dan penutup kegiatan bulanan

Bandung 1 Januari 2026

Dosen pembimbing

.....

LEMBAR PENILAIAN PPL/PKL/MAGANG*

No	Komponen Penilaian	Nilai (angka)
1.	Relevansi bidang keilmuan	
2.	Kemampuan menjelaskan isi luaran / hasil	
3.	Kemampuan menjawab pertanyaan	
4.	Kemampuan menganalisis	
5.	Kelengkapan isi laporan/luaran	
6.	Aspek kebahasaan	
7.	Kemampuan untuk melaksanakan arahan pembimbing	
8.	Kedisilinan dan keaktifan selama kegiatan	
	Jumlah Nilai	
	Nilai Akhir = jumlah nilai : 8	

A. KOMPONEN PENILAIAN OLEH DPL:

B. NILAI AKHIR PPL/PKL/MAGANG*

Nilai akhir PPL/PKL/Magang = (angka dan huruf)*

- *Nilai akhir ppl/pkl/magang diisi oleh DPL dengan memperhatikan rumus yang telah ditetapkan

$$NA \text{ PPL/PKL/Magang}^* = [NPI (60\%) + NPD (40\%)]$$

2

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPI : Nilai dari perusahaan/guru pamong

NPD : Nilai dari DPL

- *Aturan penilaian* : Nilai PPL, PKL dan Magang adalah gabungan antara nilai yang ditetapkan oleh guru pamong (PPL) atau pembimbing dari

Instansi/perusahaan (PKL/Magang) dan nilai dari Dosen pembimbing lapangan (DPL) dengan rumus penghitungan diatas.

Nilai Akhir	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu AM)
90 – 100	A	4,00
85 – 89	A-	3,67
80 – 84	B+	3,33
75 – 79	B	3,00
70 – 74	B-	2,67
65 – 69	C+	2,33
60 – 64	C	2,00

Bandung, 1 Januari 2025

Menyetujui
Koordinator Pelaksana PPL

Mengetahui
Dosen pembimbing Lapangan

.....

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

